

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

O EFEITO DA UMIDADE NA EFICÁCIA DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS NO CONTROLE DE *Tribolium* *castaneum*

João Gabriel Aires Souza¹
Ézio Marques da Silva²

¹Graduando em Agronomia – Universidade Federal de Viçosa, joao.g.souza@ufv.br

²Doutor em Entomologia – Universidade Federal de Viçosa, ezio.silva@ufv.br

DOI:10.5281/zenodo.20448407

1. INTRODUÇÃO

Uma série de produtos alimentícios, como leguminosas, cereais, produtos processados de origem vegetal e animal, precisam de um armazenamento seguro para sua utilização, seja no âmbito comercial ou doméstico. Destes produtos armazenados, a maior parte encontra-se na forma de grãos, que podem estar ainda em silos bolsa no campo ou em grandes silos em unidades de armazenamento (Guru *et al.*, 2022). Esses produtos estão sujeitos à contaminação e danos de agentes bióticos, sobretudo insetos que representam cerca de 10% das perdas totais no armazenamento (Schiavon *et al.*, 2025).

Dentre os insetos praga de grãos armazenados, destaca-se o *Tribolium castaneum*, uma praga secundária que ataca grãos quebrados, farinhas e rações, causando prejuízos elevados, principalmente, quando associado às pragas primárias (Krzyzanowski, 2015). Entre os métodos usados para o controle de pragas de grãos armazenados, o método químico é o mais utilizado. Entretanto, é um método que vem oferecendo restrições que envolvem resistência de pragas aos inseticidas, assim como riscos ao ambiente e a manipulação do produto (Henning, 2015).

Portanto, o controle biológico surge como uma alternativa, especialmente fungos entomopatogênicos *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*, com uso disseminado e consolidado para várias culturas, em razão de seu amplo espectro de ação em besouros, pulgões, lepidópteros e cigarrinhas, entre outros. Apesar de serem de amplo espectro, apresentam pouco impacto aos organismos benéficos polinizadores e predadores naturais, e apresentam baixo impacto ambiental pela ausência de resíduos. Destacam-se por oferecerem baixo risco de resistência, além de terem viabilidade prática e comercial, possuindo boa disponibilidade de formulações, e serem um dos pilares do manejo integrado de pragas (MIP) (Souza *et al.*, 2023).

Mesmo esses agentes oferecendo tais benefícios, ainda necessitam de certas condições ambientais para uso, como temperatura, radiação solar e umidade (Quesada-Moraga *et al.*, 2023). Entre estas exigências, a umidade é um dos principais fatores para seu sucesso e eficácia no controle de insetos, principalmente para pragas de grãos armazenados como *T. castaneum* cuja disponibilidade de estudos com estes fungos é baixa.

Por isso, o objetivo do trabalho é avaliar a eficiência de formulações comerciais de *B. bassiana* e *M. anisopliae* no controle de *T. castaneum* sob duas condições de

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural

04 e 05 de junho de 2026

umidade, contribuindo para um melhor entendimento acerca do uso desses agentes no manejo integrado de pragas do armazenamento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos no laboratório de Entomologia da Universidade Federal Viçosa, *Campus* Rio Paranaíba, com adultos de *T. castaneum* provenientes de criação massal, alimentados com farinha de trigo e aveia.

Os produtos utilizados a base de fungos entomopatogênicos foram os produtos comerciais BOVETTUS® (*B. bassiana*, isolado IBCB 66) e METTUS® (*M. anisopliae*, isolado IBCB 425), ambos da NOAA Ciência e Tecnologia Agrícola.

As suspensões estoque de conídios foram preparadas pesando-se 1 – 2 g do produto comercial em tubo Falcon de 50 mL, adicionando-se solução Tween 80 0,1% (v/v) até o volume final, seguido de agitação por 3 minutos para dispersão dos conídios. A concentração de conídios foi determinada em câmara de Neubauer, após diluição seriada 1:10 e 1:100, conforme Alfenas, Zauza e Mafia (2007), e ajustada para 3×10^8 conídios/mL (suspensão de trabalho).

Foram conduzidos dois experimentos em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e seis repetições, onde cada repetição era composta de 10 insetos por placa de Petri, com 0,9 g de dieta. Os tratamentos foram: T1 (controle) – Tween 80 0,1%; T2 – *M. anisopliae* 3×10^8 conídios/mL; T3 – *B. bassiana* 3×10^8 conídios/mL. Para aplicação, grupos de 60 insetos foram pulverizados com 3 mL da suspensão correspondente por meio de um aerógrafo, mantidos em recipientes de plástico por 10-15 minutos para adesão de conídios e transferidos para as placas.

No experimento 1, as placas foram mantidas em BOD a 26 °C, sem controle adicional de umidade. No experimento 2, as placas foram mantidas na mesma temperatura, mas com tampa adaptada com algodão e papel-filtro umedecidos, envolvidas em filme de PVC para manter a umidade.

A mortalidade foi avaliada e os dados foram analisados em função do tempo até a morte de cada indivíduo. As curvas de sobrevivência foram estimadas pelo método Kaplan-Meier, e a comparação das curvas foi realizada pelo teste Log-Rank ($\alpha = 0,05$). As comparações foram feitas pelo mesmo teste anterior, mas com ajuste dos p-valores pelo método de Bonferroni para controle da taxa de erro tipo I. Também calculou-se a mortalidade final (%) para cada tratamento, com intervalos de confiança (IC) de 95% obtidos pelo método exato de Clopper-Pearson. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R (versão 4.2.1), utilizando os pacotes “survival”, “survminer”, “dplyr” e “binom”.

3. RESULTADOS

No experimento sem o controle de umidade (experimento 1), as curvas de sobrevivência dos insetos de *T. castaneum* ficaram elevadas, acima de 75% ao longo do tempo, ou seja, apresentaram uma baixa mortalidade. O teste Log-Rank indicou diferença significativa entre os tratamentos (p-valor = 0,03). As comparações com correção de Bonferroni mostraram que apenas o contraste entre a curva do tratamento controle (T1) e *B. bassiana* (T3) foi significativo (p-valor = 0,03), enquanto os pares controle vs *M. anisopliae* (T2), e T2 vs T3 não diferiram. A mortalidade acumulada final dos insetos de

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural

04 e 05 de junho de 2026

T. castaneum foi de 8,4% (IC de 2,8-18,7%) no controle, 15 % (IC de 7,1-26,6%) para *M. anisopliae* e 26,2% (IC de 15,8-39,1%) para *B. bassiana*.

No experimento com controle de umidade (experimento 2), as curvas de sobrevivência do controle e *M. anisopliae* foram semelhantes, enquanto a curva de *B. bassiana* declinou acentuadamente, demonstrando alta mortalidade dos insetos de *T. castaneum* ao longo do tempo. O teste Log-Rank foi fortemente significativo (p-valor = 8×10^{-6}). E as comparações entre as curvas confirmaram diferença significativa em T1 vs T3 (p-valor= $5,2 \times 10^{-5}$) e entre T2 e T3 (p-valor = 0,0014), mas não entre T1 e T2. A mortalidade final atingiu 65% (IC de 51,9-77,5%) no controle, 83,3% (IC de 70,7-92,1%) em *M. anisopliae* e 92,7% (IC de 82,4%-98,0%) em *B. bassiana*.

A comparação entre os experimentos mostra o papel fundamental da umidade na eficácia dos fungos sobre *T. castaneum*. A baixa mortalidade no experimento 1, cuja variável atingiu em torno de 26%, diverge com alto percentual do experimento 2, atingindo valores próximos a 93%. Indicando que a germinação do conídio é limitada pela disponibilidade de água, afinal, uma vez que o conídio adere à superfície do inseto (tegumento), é necessário sua reidratação, permitindo a formação do apressório, até que o micélio cresça e penetre a cutícula até atingir a hemolinfa do inseto, onde há proliferação hifal e secreção de toxinas. Na ausência de umidade, o conídio permanece inerte ou desseca, interrompendo o processo infeccioso (Sharma; Sharma; Yadav, 2023). A literatura sugere que a faixa ideal de umidade para germinação fique entre 75% e 100%, com período mínimo de aproximadamente 9 horas acima ou igual a 90% (Islam *et al.*, 2021; Shah; Pell, 2003). Vale ressaltar que essa umidade diz respeito à superfície do corpo do inseto (microclima), ou seja, onde de fato ocorrerá a infecção do fungo. Portanto, mesmo que a umidade do ambiente/ar (macroclima) esteja abaixo da faixa ideal, a germinação do esporo vai ocorrer desde que a umidade ao redor do corpo do inseto esteja adequada (Quesada-Moraga *et al.*, 2023).

Além do efeito de umidade, a superioridade de *B. bassiana* sobre *M. anisopliae* no experimento 2, e numericamente no experimento 1, pode estar relacionada às diferentes estratégias de produção de metabólitos secundários destes fungos entomopatogênicos. *B. bassiana* produz compostos citotóxicos como beauvericina, bassianoloide e bauveresina, principalmente, quando entra em contato com os tecidos vivos, atacando diretamente componentes celulares do hospedeiro. Enquanto o *M. anisopliae* produz metabólitos como a destruxina, com ação imunossupressora, modulando o sistema de defesa do inseto, com sua produção mais acentuada em tecidos mortos, inclusive, essas toxinas também podem atuar como um agente antimicrobiano, protegendo a carcaça do inseto de outros microrganismos competidores (Samal *et al.*, 2024; Lam; Tuoi; Cong, 2026). Essas diferenças metabólicas podem explicar a maior rapidez e eficácia do *B. bassiana* nas condições testadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A umidade relativa é fundamental na determinação da eficácia dos fungos entomopatogênicos, *B. bassiana* e *M. anisopliae*, no controle de *T. castaneum*. Porque em alta umidade os fungos proporcionam elevada mortalidade, com destaque para *B. bassiana*, que apresentou ação mais rápida e eficaz, possivelmente devido à produção de metabólitos citotóxicos.

Estudos futuros podem investigar a interação entre condições ambientais e a atividade de metabólitos secundários em cenários de campo e armazenamento.

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

Palavras-Chaves: *Beauveria bassiana*; Controle biológico; *Metarhizium anisopliae*.

REFERÊNCIAS

ALFENAS, A. C.; ZAUZA, E. A. V.; MAFIA, R. G. Produção, determinação e calibração da concentração de inóculo em suspensão. *In: ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Métodos em Fitopatologia*. Viçosa: Ed. UFV, 2007. p. 103-116.

GURU, P. N. A. *et al.* Comprehensive review on advances in storage pest management: Current scenario and future prospects. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, v. 6, 2022.

HENNING, A. A. Métodos de controle de pragas. *In: LORINI, I. et al. Manejo Integrado de pragas e Grãos e Sementes Armazenadas*. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 34 – 58.

ISLAM, W. *et al.* Insect-fungal- interactions: A detailed review on entomopathogenic fungi pathogenicity to combat insect pests. **Microbial Pathogenesis**, v. 159, 2021.

KRZYŻANOWSKI, F. C. Principais pragas de grãos e sementes armazenadas. *In: LORINI, I. et al. Manejo Integrado de pragas e Grãos e Sementes Armazenadas*. Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 18 – 32.

LAM, D. M.; TUOI, L. T.; CONG, H. H. Mycotoxins in entomopathogenic fungi. *In: DESHMUKH, S. K.; SRIDHAR, K. R., BALI, G. K., SHENOY, B. D. Frontiers in Entomopathogenic Fungi*. Singapore: Springer, 2026. p. 209-250.

QUESADA-MORAGA, E. *et al.* Key role of environmental competence in successful use of entomopathogenic fungi in microbial pest control. **Journal of Pest Science**, v. 97, p.1-15, 2024.

SAMAL, I. *et al.* Molecular basis of entomopathogenesis and the way forward. *In: DESHMUKH, S. K.; SRIDHAR, K. R. Entomopathogenic Fungi*. Singapore: Springer, 2024. p. 481-553.

SCHIAVON, R. de A. *et al.* Efeito da temperatura de armazenamento sobre o desenvolvimento e atividade de *Sitophilus* sp. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, v. 23, 2025.

SHAH, P. A.; PELL, J. K. Entomopathogenic fungi as biological control agents. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 61, p. 413-423, 2003).

SHARMA, A.; SHARMA, S.; YADAV, P. K. Entomopathogenic fungi and their relevance in sustainable agriculture: A review. **Cogent Food & Agriculture**, v. 9, 2023.

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

SOUZA. J. V. de. *et al.* Uso de fungos entomopatogênicos utilizados para controle biológico de insetos-pragas na agricultura. **JNT - Facit Business and Technology Journal**, v.2, p. 343-357, 2023.